

CARTA AMOROSA
QUE ESCRIBE UN SOLDADO A SU AMANTE
Y CONTESTACION DE ELLA A EL
escritas ambas en trovos nuevos.

Apreciada prenda mía:
 hoy que no hay ejercicio,
 meto la pluma al tintero
 y estos renglones te escribo.

De salud sigo muy bien,
 de amores cual cada día;
 por lo tanto desearía
 que así te hallases también,
apreciada prenda mía.

Las fatigas del oficio
 ya no me cansan cual antes;
 y así, cual cosa de vicio,
 aprovecho estos instantes
hoy que no hay ejercicio.

En tu corazón sincero
 vivo siempre confiado;
 pero como saber quiero
 si alguna vez me has engañado,
meto la pluma al tintero,

Sin saber de tí no vivo,
 que el que está ausente está muerto
 ó cuando menos cautivo;
 quiero probarte que es cierto
y estos renglones te escribo.

Tengo el corazón más negro
 que el hollín de chimenea;
 haga Dios por mi salud
 que dentro poco te vea.

Ya sabes cuánto me alegro
 cuando tus cartas recibo,
 con memorias de mi suegro;
 pero ahora que te escribo
tengo el corazón más negro.

La fatigosa tarea
 de la vida del soldado,
 sin mentir, que es cosa fea,
 me tiene más chamuscado
que el hollín de chimenea.

Yo la verdad, más prefiero
gozar de tu juventud;
pues lejos de tí me muero,
y que vuelas placentero
haga Dios por mi salud.

Por cuartel quiero mi aldea
y por capitán á tí,
nuestros besos por pelea
y será muy fácil, si,
que dentro poco te vea.

Quiero mucho más morirme
entre tus brazos, rendido,
antes que me dé en la frente
la bala del enemigo.

Si aun me quieres tú á mí
haz el favor de decirme:
yo también te quiero á tí,
y antes que no sea así
quiero mucho más morirme.

Cuando esto esté concluído
mi promesa cumpliré
y al verme ya tu marido,
gustoso me moriré
entre tus brazos rendido.

No creo que falsamente
trales de jurarme amor,
esto fuera inconsecuente;
y así dímelo por favor
antes que me dé en la frente.

Yo hasta morir te he de amar,
sin engaño te lo digo;
de tí no me he de apartar
si contigo me ha de hallar
la bala del enemigo.

De día no sale el sol.
ni de noche las estrellas;
tú sin mí no ves á él,
yo sin tí no veo á ellas.

Hermosa niña á quien amo,
luz de purpúreo arrebol,
no respondes si te llamo
y por eso ahora esclamo
de día no sale el sol.

Corría tras de tus huellas
en busca de tus sonrisas,
y ahora no me hablas de ellas
ni de mañana las brisas,
ni de noche las estrellas.

Viertes llanto, ya lo sé,
por la ausencia de un doncel;
se lo he dicho al coronel,
y se lo dije porque
tú sin mí no ves á él.

Por el pueblo y la ciudad
encuentro niñas muy bellas,
me muestran su voluntad;
pero te digo en verdad:
yo sin tí no veo á ellas.

Cuando veo que se pierde
del fusil el fogonazo,
me preguntó algunas veces:
¿perderé yo la que amo?

Escuché en cierta canción,
decir la esperanza es verde;
y yo en alguna ocasión
digo que tiene razón.
cuando veo que se pierde.

Si como deseo ya,
me duermo yo en tu regazo,
tanta mi dicha será
que no me despertará
del fusil el fogonazo.

Aunque mi pecho confía
pagarte el amor con creces,
del dolor hasta las heces,
si yo apuraré algún día,
me pregunto algunas veces.

Para vivir con sosiego
tu juramento reclamo:
dicen que el amor es ciego;
yo pregunto desde luego:
¿perderé yo la que amo?

No me olvideis que soy fiel.
sin tí no podré vivir;
ahora te digo adios,
hasta que vuelva á escribir.

Tú eres rosa y yo clavel,
yo lirio y tú azucena,
tú azúcar y yo miel;
si no quieres darme pena
no me olvides que soy fiel.

¿Qué mas te puedo escribir?
¿qué más te puedo cantar?
¿qué más te puedo decir?
si me llegas á olvidar,
sin tí no podré vivir.

Somos un alma los dos,
vivimos de igual aliento,
vamos de igual dicha en pos...
¡Ay! que me llama el sargento,
ahora te digo adios.

Me levanto de la silla
y me dispongo á partir;
da expresiones á Pepilla,
adios hermosa chiquilla
hasta que vuelva á escribir.

CONTESTACION DE LA AMANTE AL SOLDADO

Quando recibí tu carta
me dió un salto el corazón;
que ya la estaba aguardando
con lagrimitas de amor.

Aunque mi alma esté harta
de tanto tiempo esperar
y el corazón se me parta,
mucho me puede alegrar
cuando recibí tu carta.

Tus palabras dulces son,
escribe muchas como estas;
que al ver en esta ocasión
tus amorosas protestas
me dió un salto el corazón.

Yo la recibí llorando,
muy bien lo puedes creer
porque solo vivo amando
y sepas que desde ayer
que ya la estaba aguardando.

La leí con mucho ardor
á la luz de una velita,
y fué tanto mi dolor,

que la dejé manchadita
con lagrimitas de amor.

De tu amor vivo de día,
con tu amor de noche sueño,
escribe más á menudo
por dar calma á mi tormento.

Hoy cuando el alba sonría
y concluya de dormir,
será grande mi alegría;
porque yo para existir
de tu amor vivo de día.

Llega la hora de acostarme
y formo tenaz empeño
de tu amor en olvidarme;
y aunque quiera desviarme,
con tu amor de noche sueño.

Del tuyo, mi bien, no dudo;
que fuera el dudar amargo,
aunque á veces estés mudo,
por esto ahora te encargo
escribe más á menudo.

En tí está mi pensamiento,

mi alma vive contigo;
siquiera sea un momento,
piensa tú una vez conmigo
por dar calma é mi tormento.

No tiene la flor su aroma,
ni los campos su verdor,
ni el sol su brillo cual antes,
de la ausencia de mi amor.

Cuando mi cabeza asoma
por la verja del jardín
una flor mi mano toca,
voy a olerla y digo al fin:
no tiene la flor su aroma.

Salgo al campo con ardor
y de pradera en pradera
recorro todo el redor,
esclamando lastimera:
ni los campos su verdor.

¡Ojos de fieles amantes!
¿quién así os ciega? ¿quién?
vuestrós amores constantes:
los míos ahora no ven
ni el sol su brillo cual antes.

Cubre mi frente el sudor,
porque ya quiere asaltarme
un recuerdo de dolor.
¿Cuándo no habré de quejarme
de la ausencia de mi amor?

Está el rey en su palacio,
mi amante de centinela,
mis ojos soñando amores
y mi corazón en vela.

Del lugar que aman tanto
te lleva el rey á otro espacio;
no le importa tu quebranto.
pues mientras tú viertas llanto
está el rey en su palacio.

Si mi amor creciendo vá,
la ausencia me desconsuela;
no concilio el sueño ya,
porque mientras duermo, está
mi amante de centinela.

Tus noches sufriendo van
de los frios los rigores;
díle, pues, el capitán
que hoy aquí de noche están
mis ojos soñando amores.

Con ardiente frenesí,
cuando estés de centinela;
pon tu pensamiento en mí,

que estarán mi amor por tí
y mi corazón en vela.

Que te espero, ya lo sabes,
que te amo, mucho más;
el día que yo te vea
será mi felicidad.

Por ahora no te alabes
de que pronto te veré,
pues para el tiempo que acabes
tan solo decirte sé,
que te espero ya lo sabes.

Que son las cosas verás,
cuando caiste soldado
te amaba ya lo sabras,
y ahora no sé que me ha dado
que te amo mucho más.

Tengo en mí fija una idea,
no sé si será bromazo,
pero sea lo que sea,
tengo de darte un abrazo
el día que yo te vea.

Primero fuiste mi amigo,
después mi amante en verdad;
y ahora solo te digo:
cuando me case contigo
será mi felicidad.

Soy leal en el amor
como franca en el querer,
¡ay! que el arroz se me pega
y aun tenemos que comer.

Por mí no pases dolor,
ni desconfíes de mí;
tú no me seas traidor,
que yo he de probarte si
soy leal en el amor.

Si amas alguna mujer
no me mientes otra cosa:
yo siempre igual he de ser,
aunque no soy tan hermosa
como franca en el querer.

El amor fino se entrega
á un solo corazón;
esto ninguno lo niega,
voy á darte la razón...
¡ay! que el arroz se me pega.

Adios, mi bien, mi querer,
no te puedo escribir más;
procura pronto volver.
Esta tarde viene Blas
y aun tenemos que comer.

*Se halla de venta en la Papelería del Sucesor de Antonio Bosch,
Bou de la Plaza Nueva. 13. Barcelona.*